

QARAQOLPOQ XALQINING MANAVIYATINING TARIXIY MANBALARI VA ULARNING YUKSAK MANAVIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI ORNI

Nukus davlat pedagogika instituti

Alimov Quwanishbay Tursinbekovich

quwanishbayalimov308@gmail.com

Annotatsiya Qoraqalpoqlarning milliy, etnik, diniy, fuqarolik, kasbiy mansubligi va aynanligini tan olish jarayonida bu jihatlar allaqachon shakllanib bo'lib, hozir ularni globallashtirgan dunyo talablariga moslash yo'lida jiddiy qadamlar tashlanmoqda.

Kalit so'zlar: Xalq, turmush tarzi, milliy urf-odat, an'ana, qadriyat, o'zligini tiklash, rivojlantirish, jamiyatni ma'naviy jihatdan yangilash.

KIRISH

Qoraqalpoqlar uzoq yillar davomida ko'chmanchilik turmush tarzidan o'troqlikka o'tish jarayonini boshidan kechirdilar. Aholining asosiy qismi o'tov va paxsa uylardan iborat ovullarda yashardi. Keyinchalik qo'rg'on (qal'a) va shaharlar vujudga keladi. Qo'rg'onlarning to'rt tomoni devor yoki baland tepalar bilan o'rab olinardi. Qoraqalpoqlar bir necha urug'lardan shakllangan bo'lib, har urug' a'zosi o'z urug'ining mustahkamligini ta'minlashga intilardi. Bir urug' ichida qiz olish, qiz berish taqiqlangan edi. Shu boisdan boshqa urug'dan qiz olib qochish odatiy hodisa hisoblanardi. Ma'lum vaqt o'tgach qiz olib ketilgan joy ma'lum qilinib, qiz tomoning ota-onasi, yaqin qarindoshlari va urug' oqsoqoli turli sarpolar bilan siylanib, to'yga rozilik olinardi. Urug' ruhoniysi kelin-kuyovni nikohlab qo'yardi. To'yda baxshilar dostonlardan qo'shiqlar kuylashardi, aytishuvlar avjiga chiqardi. Polvonlar va botirlar kurashga tushardi. Islom dini qoraqalpoqlarning rasmiy dini edi. Aholi orasida turli yo'nalishdagi tasavvuf tariqatlari keng tarqalgan edi. Eshon, pir, avliyo, valiy nomlari bilan ataluvchi tasavvufilar insonni ruhiy va axloqiy komillikka da'vat etardilar. Ayrim tariqatchilar tomonidan turmush tashvishlaridan voz kechishni, kambag'allikka qanoat qilishni, o'z ixtiyorini pirga topshirishni

targ'ib qilish hollari ham kuzatilardi. Qoraqalpoqlar Qo'ng'iroq, Chimboy, Xo'jayli kabi yirik shaharlarni bunyod etganlar. Shulardan Qo'ng'iroq va Chimboy qoraqalpoqlarning ma'muriy markazlari bo'lgan. XVII asr oxiri-XVIII asr boshlarida barpo etilgan Xo'jayli shahri Orol va Xiva oralig'idagi savdo markazi bo'lib, bojxona shu shaharda joylashgan. Shaharlar o'g'ir mehnat evaziga baland devorlar bilan o'rab olingan, shahar ichkarisida ko'rkam binolar, saroylar barpo etilgan. Janaqal'a, Oydo'stqal'a, Ernazarqal'a, Ko'ko'zakqal'a, Eshonqal'a kabi qal'a shaklida qurilgan shaharlar qoraqalpoq xalqi tomonidan yaratilgan me'morchilik madaniyati yodgorliklari hisoblanadi. Shaharlarda XIX asr boshlarida 318 maktab, Qoraqum eshon, Qalila oxun, Egambergan oxun, Oyimbet eshon mavzalarida, Eshonqal'ada madrasalar mavjud bo'lgan. Hunarmandlar 12-13 yoshli bolalarni shogirdlikka qabul qilib, ularga hunar sirlarini o'rgatganlar. Qoraqalpoq yoshlari Xiva va Buxoro madrasalarida ham ta'lim olganlar. Qoraqalpoqlarning xalq og'zaki ijodi juda boy. Qoraqalpoq folklor namunalari 20 jildligining nashr etilgani fikrimizning dalilidir. Ular so'z ustalari bo'lgan chechanlarni, baxshi (jirov)larini sevadilar. El oqsoqollari, rahbarlari yonidan qissaxonlar arimagan. O'zbeklarning Afandisi kabi qoraqalpoqlarning qiziqchisi O'mirbek laqqisi bor. O'mirbek laqqi o'z og'zaki latifalarida ayrim shaxslar va jamiyatdagi kamchiliklar ustidan kuluvchi xalq qahramoni sifatida gavdalangan. U adolatsiz amaldorlar, qozilar, so'zi bilan ishi mos kelmaydigan ruhoniylar kirdikorlarini fosh qilib, mardlik, to'g'rilik, haqiqat, adolatni kuylagan. U o'z latifalarini yengil mutoyiba, achchiq hajv bilan ixcham ifodalab, tinglovchilarni xursand qilgan. Qoraqalpoqlarning qahramonlik dostonlari qadimdan ma'lum. Ulardan "Qirqqiz", "Alpomish", "Qo'blan", "Mastposhsho", "Edigey" dostonlarida qoraqalpoqlarning voqealarga boy tarixi kuylanadi. Masalan, "Edigey" dostonida Amir Temur, To'xtamish faoliyati bilan bog'liq voqealar bayon etilsa, "Qirqqiz" da qoraqalpoq xalqining XVIII asrda jung'or qalmoqlariga qarshi ozodlik kurashi, Xorazm xalqining Eron shohi Nodirshohga qarshi kurashi o'z badiiy ifodasini topgan. Qoraqalpoqlarning xalq

qo'shiqlarida el-yurt yo'l boshchilari, qahramonlari Maman botir, Esangeldi mahram, Oydo'stbiy, Ernazarbiylar ulug'lanadi. Qozoq ma'rifatparvar olimi Cho'qon Valixonovning: "Qoraqalpoqlar sahrodagi birinchi shoir ham qo'shiqchilardir, shundan keyin qirg'izlar va turkmanlar", degan so'zlari bejiz aytilmagan. Qoraqalpoq adabiyotida XVII-XVIII asrlardagi tarixiy voqealarni badiiy shaklda aks ettirgan "Qirg'iz" dostoni alohida o'rin tutadi. Bu asar qoraqalpoq xalq qahramonlik eposidir. Bu doston atoqli xalq baxshisi (jirovi) Qurbonboy baxshi Tojiboy o'g'lidan 1939-1940-yillarda yozib olingan. Asar erksevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan. Asarning bosh qahramoni Guloyim o'zining qirq nafar dugonasi va o'z sevgilisi Arslon bilan birga Eron shohi Nodirshoh hamda jung'or xoni Surtoyshi hujumidan yurtini himoya qilishga o'tlanadi. Guloyim Xorazmni ozod qilib, u yerda qoraqalpoq, turkman, o'zbek va qozoq xalqlari vakillarini birlashtirgan davlat tuzadi. Asarda Guloyim bilan bir safda turib jang qilgan Oltinoy, O'tbosgan, Arslon, Sarvinoz kabilar timsolida mardlik, jasurlik, vatanparvarlik, insoniylik, ayni paytda dushmanga nisbatan shafqatsizlik g'oyalari o'z ifodasini topgan.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida milliy o'zlikni anglash va uni yanada yuksaltirish jamiyatni tubdan yangilash yo'lidagi eng dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Til, urf-odat, an'ana va qadriyatlar milliy o'zlikni anglash va xalqning identikligi shakllanib borishining asosiy manbasi hisoblanadi.

Xalq ma'naviyati millatning ruhiyati, dunyoqarashi va mentaliteti bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Aynanlik yoki mansublikdan begonalashgan millat o'zligidan mahrum bo'lib, ma'nan toqatsiz marginalga aylanadi. Shunday ekan, davr salbiy marginallikning oldini olish, milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirib borishni taqazo qiladi. Chunki jamiyatdagi ijobiylik orqali millat vakillari o'zaro jiplashadi va yakdillik vujudga keladi. Ammo bugungi kunda globallashuv jarayonlarining avj olishi natijasida marginallik milliy identiklikka salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Milliy tarix va uning negizida shakllangan milliy

identiklik hammani bir xil qoniqtirmasligi mumkin. Sog'lom jamiyatda o'tmishning u yoki bu voqealariga nisbatan muqobil baho va tanqidiy mushohadalarga ham o'rin topilishi kerak.

Ammo unutmaslik kerakki, bu holat jamiyatning marginallashuviga olib kelmasligi lozim. Ushbu jarayonning oldini olish uchun milliy urf-odat va an'analarga tayanish zarurati kuchaymoqda. Istalgan ijtimoiy tizimning barqarorligi ko'p jihatdan turli hamjamiyat va etnik guruhlarining o'zligini anglashi jarayoniga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiluvchi tarixiy xotira bilan bog'liq bo'ladi.

Binobarin, tarixiy ong - bu butun bir jamiyatda turli ijtimoiy va etnosotsial guruhlar yoki ayrim kishilar uchun tegishli va xos bo'lgan tarixni rang-baranglikda anglanishidir. Shuning uchun mustaqillik yillarida xalqimizning milliy o'zligini tiklash, rivojlantirish, jamiyatni ma'naviy jihatdan yangilash, yuksaltirish asosiy vazifalar qatoridan o'rin oldi.

Ma'lumki, ijtimoiy rivojlanish jarayonida tub o'zgarishlarning vujudga kelishi ommaviy tarixiy ongda tarixni ideallashtirish bilan bog'liq holatlarni yuzaga keltiradi. O'tmishning mavjud sotsial qoidalari, turli xil qarash va boshqa shu kabi ijtimoiy hodisalar amaldagi mafkuraviy jarayonlar asosida qayta baholanadi. Shu bois ham insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida kishilarning ijtimoiy jamiyatdagi o'rni, mavqeyi qanday bo'lishi ruhiy va ma'naviy mezonlar asosida qayta baholanib, ijtimoiy hayotda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Milliy o'zlikni anglash millat hayotidagi ijtimoiy omillar bilan bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Tadqiqotchi Sh.Madaeva milliy o'zlik va mentalitet masalalarini o'rganar ekan, o'zining ilk tadqiqot ishlarida "milliy identifikatsiya" mavzusini ko'taradi. Unga ko'ra: "Milliy identifikatsiya - bu istiqlol davrida yangi hayot tarzini boshlagan davlatlar faqatgina milliylik nuqtai nazaridan davlat qiziqishlarini ifoda etishini bildirmaydi. Odatdan tashqari jarayonga moslashish va saqlanib qolish uchun kurashish vaziyatida tarixiylik moddiy va ma'naviy qadriyatlar nuqtai nazaridan o'z ildizlarini o'zlikni anglash uchun barcha progressiv va iqtisodiy

siljishlarga to'sqin bo'layotgan an'anaviy dunyoqarashga asoslangan milliy tafakkur tarkibidagi kamchiliklarni qaytadan mushohada qilish evaziga zamonaviy dunyo taraqqiyotiga integratsiyalashishdir"⁴

Demak, milliy identiklikning negizida milliy g'urur yotadi. Bugungi kunda ijtimoiy antropologiya doirasidagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dunyoda biror-bir xalq o'zi yashab turgan hudud yoki mintaqada boshqa etnik birliklar bilan aralashmay xalq sifatida shakllanmagan.

Bu borada rus tadqiqotchisi S.Tolstov quyidagi fikrni bildiradi: "Hozirgi zamon O'rta Osiyo xalqlarining birontasi ham qadimgi etnik guruhlariga bevosita borib taqalmaydi, aksincha ularning shakllanishida yerli xalqlar va tevarak atrofdan ko'chib kelgan xalqlar har xil nisbatda o'z aksini topgan

Bundan tashqari tarixiy jarayonlar davomida ajdodlarimiz bir nechta etnomadaniy bosqichlarni bosib o'tgan. Albatta, agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston hududida turli davrlarda ijtimoiy va siyosiy jarayonlar turlicha kechganligini kuzatamiz. Agar biz ularni tahlil qiladigan bo'lsak, Aleksandr Makedonskiydan tortib turk xoqonligi, eroniylar, xitoyliklarning yuechjilar qabilasi, arablar istilosi, mo'g'ullar bosqini, Shayboniylar va Chor Rossiyasigacha olish mumkin. Bunday vaziyatda, albatta, yurtimiz hududida azaldan yashab kelayotgan elatlarning madaniyati, urf - odatlari, rasm-rusumlari, tili va boshqa xususiyatlarida ma'lum o'zgarishlar ro'y bergan.

Milliy identiklik jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy-siyosiy darajasi, ma'naviy kamolotida hal qiluvchi omildir. Milliy identifikatsiyalashuv jarayonlarini tarixiy xotira bilan takomillashtirish, aholining fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirish va afzallashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish mumkin. Har bir inson tabiati shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. Inson bir o'zi bularning barchasini qo'lga kirita olmaydi va buning uchun unda muayyan jamoaga mansub bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Inson o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida o'zi kabi insonlar bilan birlashishga intiladi.

Insonning ijtimoiylashuvi sun'iy xarakter kasb etib, u shaxs sifatida boshqa insonlar o'rtasidagina shakllana oladi. Agar u insoniy munosabatlardan holi bo'lsa, o'zidagi yovuzlik yoki hayvoniy tabiatdan xalos bo'la olmaydi. Shu sababli o'zga kishilarning ishtiroki va ko'magi orqaligina odam o'zi intilgan yetuklikka erishishi mumkin. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati yaxlitlik kasb etadi. Shu tariqa natijada inson jamoalari vujudga keldi.

Sotsiolog va antropologlarning tadqiqotlarida qoraqalpoq xalqining umuminsoniy va milliy mental xususiyatlari, xalqning kundalik va tarixiy hayoti ijtimoiy negizlari, milliy mansublikni anglashga bo'lgan mayli, qoraqalpoqlarning shaxs sifatida o'zaro munosabatlardagi monandligi, tarixiy va ruhiy jihatdan aynanlikni namoyon etish xususiyatlari tahlil etilishi natijasi o'laroq qoraqalpoq xalqining milliy identiklikni namoyon etish omili bilan umuminsoniy negizlarning o'zaro munosabatlari va globallashtiruv sharoitida kechayotgan ijtimoiy jarayonlar tahliliga qaratilgan, hamda shular asosida tegishli ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan. Globallashtiruv dunyoda bir tomondan madaniyatlarning tinimsiz o'zaro diffuziyalashuvi jarayoni kechayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, milliy madaniyatlarning o'zaro differentsiatsiyasi kuchayib bormoqda. Bu jarayonlar, tabiiyki qoraqalpoq identikligini ham chetlab o'tgani yo'q.

Geografik jihatdan Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning Shimoli-g'arbiy qismi, ya'ni Amudaryoning quyi oqimi va Orol dengizining janubiy sohilida joylashgan. Hududning umumiy yer maydoni 166,6 ming kvadrat kilometrdan iborat bo'lib, u egallagan maydoni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi viloyatlari o'rtasida birinchi o'rinda turadi.

Qoraqalpog'iston aholisi 2020 - yil ma'lumotlariga ko'ra 1869782 nafarni tashkil etadi. Shulardan: o'zbeklar 751004 nafar, qoraqalpoqlar 690478 nafar, ruslar 10316 nafar, ukrainlar 1068 nafar, beloruslar 489 nafar, qozoqlar 293795 nafar, ozarbayjonlar 302 nafar, qirg'izlar 1446 nafar, tojiklar 267 nafar, turkmanlar 99964

nafar, tatarlar 4896 nafar, koreyslar 6362 nafar va boshqa millat vakillari 9395 nafarni tashkil etadi.⁶

Qoraqalpoqlar Turkmaniston, Qozog'iston, Rossiya, Afg'oniston, Eron hududlarida bir necha minglab yashaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Farg'ona, Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlarida yashaydi.

Mustaqillik yillarida Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zbek va qoraqalpoq tillari davlat tili sifatida e'lon qilinib, Konstitutsiyada tegishli modda bilan mustahkamlab qo'yilgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi.

Respublikaning ma'muriy-hududiy tuzilmasi 15 ta tuman: Amudaryo, Beruniy, Qorao'zak, Kegeyli, Qo'ng'iro't, Qonliko'l, Mo'ynoq, Nukus, Taxtako'pir, To'rtko'l, Xo'jayli, Chimboy, Shumanay, Bo'zatov, Ellikqal'a va poytaxt Nukus shahridan tashkil topgan. Shuningdek, 12 ta shahar, 16 ta shaharcha hamda 112 ta ovuldan iborat.

O'tmishda qoraqalpoqlar azal-azaldan Amudaryo, Kaspiy va Orol dengizi sohillarida istiqomat qilgan. Iqlimi shimol sharoitiga xos bo'lsa-da, ayrim nomutanosibliklar bor, chunki cho'l va yarim cho'l, dasht hamda vohadan iborat bo'lgani uchun iqlimi ancha murakkab. Bu o'z navbatida aholining o'ziga xos mentalitetida aksini topgan.

Qadimdan qoraqalpoqlar chorvachilik, baliqchilik va ovchilik bilan shug'ullanib kelgan va bugunga kelib ushbu xalqning 104 ta urug'i saqlanib qolgan.⁷ Keyinchalik dehqonchilik, bog'dorchilik, paxtachilik va uzumchilik o'zlashtirildi. Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi bilan vujudga keluvchi yangi hodisalar ijtimoiy voqelikning o'ziga xos xususiyatlarini nazariy refleksiya qilish zaruratini keltirib chiqaradi. Qoraqalpog'iston Respublikasida fuqarolik jamiyati rivojining hozirgi bosqichida polietnik munosabatlar va fuqarolik mansubligini qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj seziladi.

Zero, globallasuv jarayonlari kuchaygan sari mahalliy o'ziga xoslikni saqlashga ehtiyoj oshib boradi. Har qanday davlat, jamiyat yoki xalqning shakllanib, taraqqiy etishi davrlarida aynanlik, mansublik va monandlik masalalari dolzarblashadi. Bunda xalqning tarixiga murojaat etish keskin oshadi va shunga mos ravishda mental xususiyatlari ham kurtak otadi va rivojlanadi.

Qoraqalpoqlarning milliy, etnik, diniy, fuqarolik, kasbiy mansubligi va aynanligini tan olish jarayonida bu jihatlar allaqachon shakllanib bo'lib, hozir ularni globallashtirgan dunyo talablariga moslash yo'lida jiddiy qadamlar tashlanmoqda.

Ushbu kontekstda milliy mansublikning muhim jihatlarini ifodalovchi fuqarolik mansubligini belgilash nazariy tahlilga muhtojlikni vujudga keltirmoqda. Ijobiy etnik mansublikni qo'llab-quvvatlash va milliy, ya'ni fuqarolik mansubligini shakllantirish zarurati shubhasiz bo'lib qolmoqda. Ayni vaqtda, qayd etish lozimki, so'nggi yillarda milliy mansublikka bo'lgan qiziqishning ortishi global qarashlar doirasida ko'plab ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng, o'zlikni anglash jarayonlarida shakllangan vaziyat qoraqalpoq xalqining ham milliy mansublikni anglash tuyg'usi rivojlanishiga konstitutsion jihatdan keng yo'l ochdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVII bobi to'liq Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan bo'lib, uning 70-moddasida "Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi"⁸, deb belgilab qo'yilgan.

Shu bilan birga milliy mansublik va uning siyosiy o'lchovlari fuqarolar tafakkurini tizimli ravishda etnik, diniy yoki oddiy madaniy tafakkur bilan almashtirmoqda. Muammo rasmiy nutqlardagi kabi akademik diskursda ham etnik va kvazietnik (inson ota-onasi tomonidan o'zini qaysidir bir etnik guruhga bog'lovchi vaziyat) toifalarning qo'llanilishidagi mavjud ziddiyatlar tufayli yanada chuqurlashib bormoqda.

Qoraqalpog'iston tarixi, ularning turmush va tafakkur tarzi, ijtimoiy va ma'naviy dunyosini o'rganish ilmiy nuqtai nazardan o'tmishda yashagan xalqlarning hayoti va ularning rivojlanishi jarayonida sodir bo'lgan o'zgarishlar, voqyealarni to'laligicha yoritib berishni talab etadi. Sir emas, qoraqalpoq xalqi jahonda o'zining milliy madaniyati, o'ziga xos san'ati, mumtoz adabiyoti, ruhiy irodasi, ong va tafakkuridagi milliy kod dasturi, urf-odatlar bilan o'z o'rniga ega bo'lgan millat sanaladi. Uning tarixi bir necha asrlar davomida to'planib kelgan o'zaro chambarchas bog'langan g'oya va nazariyalar tizimi sifatida tarkib topgan. Shu ma'noda qoraqalpoq mentaliteti va identikligi o'z o'rganish ob'ekti va predmeti bo'lgan mustaqil dunyo hisoblanadi.

Haqiqatan ham qoraqalpoq xalqining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishi tadqiq etiladigan ijtimoiy antropologik ob'ektning ajralmas qismidir. Chunki eng qadimgi davrlardan boshlab yaqin o'tmishga qadar qoraqalpoqlar Markaziy Osiyo hududida ajdodlari qoldirgan ulkan merosning tizimli va strukturaviy makonini yaratdilar.

Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan zamondoshlarimizga o'zlari tug'ilib o'sgan yoki istiqomat qilayotgan shahar yoki qishloq dunyosini bilishdan ko'ra, o'rta asrlar yevropasi tarixi yoki Internet atrofida sodir bo'ladigan uydirma gaplar ko'pincha qiziq va hatto muhimroq bo'lib ko'rinishi mumkin.

Qoraqalpoqlarning zamonaviy identikligini kuzatadigan bo'lsak, ularda ko'plab xalqlarning zamonaviy turmush tarzida namoyon bo'layotgan "megapolislar (yirik shaharlar) atrofida markazlashish", poytaxtlarga intilishdan farqli o'laroq, ko'pincha "chekka joy yoki ichkarilik"da yashaydigan aholining o'zi tug'ilib o'sgan joyga nisbatan "farzandlik" qiziqishini burch va fidoyilikning belgisi deb qabul qilish mumkin. Buning uchun aholining istiqomat qilayotgan makonini o'rganmoqchi bo'lgan tadqiqotchining o'zini namoyon etmoqchi bo'layotganligini ko'rish uchun keskin burilish qilish zarur bo'ladi.

Orolbo'yi mintaqasida istiqomat qilish va shu joyda muqim yashab turib, o'z mansubligini saqlab qolishga intilishni katta jasorat deb baholash mumkin. Mamlakat Prezidenti Sh.Mirziyoyev Mo'ynoq shahrining yangitdan yangilanishi paytida bo'lgan o'zgarishlarni baholar ekan, shu jihatlarga e'tiborni qaratadi. Qoraqalpoq xalqining madaniyati juda teran va boy tarixga ega. U turli xalqlarning madaniy an'analari qorishmalarini ham o'z ichiga oladi. Xalqning o'ziga xos turmush tarzi, urf-odatlarini asrlar davomida rivojlanib, sayqallanib keldiki, u noyob xususiyatlari bilan alohida ajralib turadi. Qoraqalpoq xalqi etnogenezisining shakllanishi o'zbek xalqi etnosi tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan.

Qoraqalpog'istonning nomoddiy madaniy merosi haqida so'z ochilar ekan, eng avvalo qoraqalpoq xalqining uzoq tarixga ega boy folklorini - xalq og'zaki ijodi va xalq musiqasini esga olish lozim. Shuni alohida ta'kidlash joizki, qoraqalpoq ijodkorlari tomonidan to'plab nashr etilgan qoraqalpoq xalq og'zaki ijodi namunalari yuzinchi tomi o'quvchilar hukmiga havola etilganiga bir necha yil bo'ldi. Mazkur to'plamdan joy olgan va baxshilar tomonidan o'ziga xos uslubda kuylanib kelinayotgan dostonlar, qo'shiqlar, termalar, ertaklar va turli marosimlarda ijro etiladigan yigit-qizlar aytishuvlarining qaysi birini o'qimang, qoraqalpoq xalqining yuksak aql_zakosiga, tafakkur olamining kengligiga, so'zga chechanligiyu, til boyligiga amin bo'lasiz.

Xalq musiqasi ham o'z ohanglarining betakrorligi, ko'ngilga yaqinligi bilan diqqatga sazovordir. Qoraqalpoq xalqining nomoddiy madaniy merosi noyob va o'ziga xos tarixga ega bo'lib, uni turmush taqazosiga muvofiq dunyoga kelib, asrlar davomida shakllanib, sayqallanib, milliy hunar sifatida qadrlanib kelgan kulolchiligi misolida ham ko'rish mumkin.

Kulolchilik, gilamdo'zlik, yog'och o'ymakorligi mukammal rivojlangan bo'lib, ularda qoraqalpoq zaminidagi eng qadimiy shaharlar (Xo'jayli, To'rtko'l, Shobboz, Chimboy)da yashagan etnoslarning turmush tarzi va kundalik hayoti aks etadi.

Bu hududlardagi ayrim ko'chalar shu yerda yashagan kasb egalariga muvofiq "Hunarmandlar", "Kulollar", "Gilamdo'zlar" yo "Naqqoshlar" deb atalgan. Biz qoraqalpoq xalqining identikligi masalasini antropologik jihatdan o'rganar ekanmiz, muammoga aynan tarixiylik metodi asosida yondashdik. Bu metod tarixiy jarayonda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni o'rganishda xronologik yondashuvni talab qiladi.

Voqea-hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibatli bog'lanish ham ko'rsatiladi. Tarixiylik voqea_hodisalarning qay tarzda sodir bo'lganligini, jamiyat rivojlanishida shaxslarning rolini haqqoniy yoritish imkoniyatini beradi. Tarixiylik metodi xalqning o'tmishi, hozirgi zamon va kelajagiga yagona tarixiy jarayon sifatida yondashish asosida hozirgi zamondagi jarayonlarni chuqurroq anglash va kelajakka nazar tashlash uchun zamin yaratadi.

XULOSA

Bugungi kunda qoraqalpoqlar milliy qadriyatlarga sodiq, kamtar va intiluvchan xalq sifatida o'zini tavsiflaydi. Jumladan, sotsiologlarning aniqlashicha respondentlarning 15,23 % qadriyatlarga amal qiladi, 13,33 % o'zini sodda va kamtar deb, 10,00 % yangiliklarga intiluvchi sifatida baholaydi. Demak, qoraqalpoqlarning o'z milliy xulq-atvori va ruhiyatini mukammal darajada tushunishi uchun yetarli darajada asos yaratilgan, bu borada o'quv qo'llanma, darslik va ilmiy ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu o'z navbatida, bag'rikeng O'zbekistonda qoraqalpoq xalqi tenglik asosida o'z imkoniyatlarini namoyon etishi uchun shart-sharoit yaratilganligi haqida xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

Umuman olganda esa, xalq va millatning o'zligini anglash, o'zini boshqalardan farqlash yoki aynanlashtirish kabi holatlarni o'zida ifodalagan milliylikni namoyon qilish yoki uni saqlab qolishga bo'lgan intilish kuchayib bormoqda. Tabiiyki, qoraqalpoq xalqi va uning identiklik xususiyatlari axborotlashgan jamiyat va globallashtirilgan dunyo sharoitida muayyan o'zgarishlarga uchramoqda.

Adabiyotlar

1. Uzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Uzbekiston. NMIU, - T., 2019. - 120 b.
2. Askarov A. Uzbek xalkining kelib chikish tarixi. - T.: O'zbekiston. NMIU, 2015. - 210. b.
3. Madayeva Sh.O. Identiklik antropologiyasi. - T., NOSHIR, 2015. - 145 b.
4. Shneyder L.B. Professionalnaya identichnost: - M.: MOSU, 2001. - 156. b.
5. Madayeva Sh.O. Milliy mentalitet va demokratik tafakkur // Falsafa va xukuk instituti nashriyoti -T., 2007. - 120. b.
6. Tolstov S.P. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. // - М.: Sovetskaya Ensiklopediya, 1947. № VI, 350. b.